

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089453>

УДК 316.663.5

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ ДОУ

Ю.С. Киселёва,

магистрант 2 курса, напр. подготовки «Психология»,

АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского,

г. Арзамас

Аннотация: В статье исследуется проблема возникновения синдрома эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образовательного учреждения и психологические условия его профилактики. Отмечается, что проблема возникновения синдрома эмоционального выгорания у специалистов дошкольных образовательных учреждений набирает всё большую актуальность. Данное негативное психологическое явление может привести к снижению результативности профессиональной деятельности. Автором представлена программа профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ, которая выступает в процессе профессиональной деятельности. Констатируется, что программа психологической помощи является эффективным способом оказания помощи педагогам ДОУ в процессе профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания. При этом важен процесс формирования психологических условий профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, педагог дошкольного образовательного учреждения, программа профилактики эмоционального выгорания, психологические условия

PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR THE PREVENTION OF DEVELOPING EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME IN PRESCHOOL TEACHERS

Yu.S. Kiseleva,

2nd year master's student, direction of preparation "Psychology",

AF UNN named after N.I. Lobachevsky,

National Research University,

Arzamas

Annotation: The article examines the problem of the emergence of emotional burnout syndrome among teachers of preschool educational institutions and the psychological conditions for its prevention. It is noted that the problem of the emergence of emotional burnout syndrome among specialists of preschool educational institutions is gaining increasing relevance. This negative psychological phenomenon can lead to a decrease in the effectiveness of professional activity. The author presents a program for the prevention of developing emotional burnout syndrome among preschool teachers, which acts in the process of professional activity. It is stated that the psychological assistance program is an effective way to assist preschool teachers in the process of preventing the developing burnout syndrome. At the same time, the process of forming psychological conditions for the prevention of developing burnout syndrome is important.

Keywords: burnout syndrome, preschool educational institution teacher, burnout prevention program, psychological conditions

Педагог дошкольного образовательного учреждения является одной из самых востребованных профессий на сегодняшний день. Именно от профессионализма педагога дошкольного образовательного учреждения зависит успешность процесса адаптации ребёнка к новой среде, его социализация и получение нового опыта общения со сверстниками. Как и любая профессия типа «человек-человек», педагог ДООУ имеет свои преимущества и риски. Одним из негативных явлений, которые могут сформироваться у педагогов ДООУ является синдром эмоционального выгорания. Под «эмоциональным выгоранием» понимается синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов воспитателя, возникших в результате внутреннего накопления отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них. У людей заметно снижается энтузиазм в работе, пропадает блеск в глазах, нарастает негативизм и усталость. Актуальность проблемы эмоционального выгорания педагогов ДООУ обусловлена возрастающими требованиями к личности педагога и его роли в воспитательном процессе, так как профессия педагога имеет огромную социальную значимость. Высокая эмоциональная напряженность педагога, возрастает от наличия большого числа факторов стресса: рабочая перегрузка, нехватка времени, сложность возникающих педагогических ситуаций, социальная оценка и т.д. В случае того, если педагог не способен выдержать психоэмоциональное напряжение, к проблемам психоэмоциональной деятельности могут добавиться затруднения

в личной и семейной жизни, проблемы в общении с коллегами, а также с родителями воспитанников.

В психологической литературе существуют различные определения «выгорания». Под «эмоциональным выгоранием» понимают специфический синдром, который развивается у человека в процессе его профессиональной деятельности и выражается в состоянии эмоционального и физического истощения. Поэтому синдром «психического выгорания» многими авторами описывается как понятие «профессиональное выгорание». Это позволяет рассматривать данное явление в аспекте личной деформации профессионала под влиянием профессиональных стрессов [1].

Понятие «выгорание» было введено в науку американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергом в 1974 г. для того, чтобы описать особое расстройство личности у здоровых людей, которое возникает по причине эмоционально нагруженного общения в процессе работы с клиентами, пациентами, учениками. Поэтому, термин «выгорание» использовался с точки зрения изучения профессионального стресса и трактовался как трудность в преодолении стресса. Итогом могла стать некомпетентность, снижение эффективности профессиональной деятельности, фрустрация [2].

В настоящее время большинством исследователей синдром профессионального выгорания определяется как «состояние эмоционального, психического и физического истощения, развивающегося в результате хронического неразрешённого стресса на рабочем месте» [3].

В исследованиях Н.Е. Водопьяновой представлены следующие факторы, влияющие на формирование синдрома эмоционального выгорания: стрессы на работе, переживание несправедливости, социальное сходство, а также низкая заработная плата [4].

Стремительный темп развития инновационных систем в образовательной системе в России, приводит к повышению требований к процессу внедрения новых технологий в дошкольном образовательном учреждении. Падение рейтинга социально значимых профессий, низкий уровень заработной платы приводит к тому, что у педагогов появляется неудовлетворенность профессией, теряется уверенность в стабильности своего положения, снижается интерес к профессиональному совершенствованию [5].

В своей работе О.В. Орёл говорит о том, что для работы педагога дошкольного образовательного учреждения характерны: информационный стресс, возникающий в ситуациях информационных перегрузок, когда человек не справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом темпе при высокой степени ответственности за их последствия; эмоциональный стресс, когда под влиянием опасности, обид возникают

эмоциональные сдвиги, изменения в мотивации, характере деятельности, нарушения двигательного и речевого поведения [5].

А.Б. Леонова выделяет у воспитателей дошкольных образовательных учреждений две группы факторов, которые оказывают влияние на возникновение синдрома эмоционального выгорания. К внешним факторам автор относит следующее: специфику профессиональной педагогической деятельности, низкая оплата труда, напряженный характер работы, неудовлетворенность работой, неблагоприятную атмосферу в педагогическом коллективе. К внутренним факторам автор относит следующее: коммуникативный фактор, а также личностные особенности педагога ДОУ [6].

На основании вышеизложенного, мы можем говорить о том, что педагогам ДОУ необходимо оказание комплексной психологической помощи. В рамках психологической помощи педагогам ДОУ с развивающимся синдромом эмоционального выгорания работа ведется по нескольким направлениям: психологическое просвещение педагогов ДОУ, психологическая диагностика, профилактическая работа, коррекционная работа и психологическое консультирование. Профилактика профессионального выгорания может идти в 2-х направлениях – организационном и личностном. Оба эти направления имеют одни и те же содержательные блоки: теоретический, диагностический, практический, контрольно-оценочный и рекомендательный [7].

Профилактика будет эффективной, если систематически проводить повторную диагностику, оценивать уровень выгорания и способность сотрудников управлять стрессовыми ситуациями, а также определять уровень психологического климата и благополучия в организации. В рамках профилактической деятельности эффективны групповые занятия, предполагающие активное социальное обучение социально-важным навыкам, которое проходит как правило в форме тренингов. Данные тренинги направлены на устойчивость к негативному социальному влиянию, осуществляется аффективно-ценностное обучение, формируются навыки распознавания и выражения эмоций приемлемым социальным образом, а также умения справляться со стрессом [8].

Одним из эффективных способов оказания комплексной психологической помощи является применение программ психологической работы, направленные на решение выявленных в ходе диагностики проблем. Для целесообразности разработки программы психологической профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ, нами была проведена опытно-экспериментальная работа по психологической профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ. Исследование проводилось на базе МБДОУ

«Детский сад № 14» г. Городец, Нижегородской области. В исследовании приняли участие 22 воспитателя в возрасте от 23 лет до 45 лет, все женщины. Диагностическим инструментарием выступили следующие методики: методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко, перцептивная оценка типа стрессоустойчивости В.В. Бойко, а также методика шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин).

После проведения всех диагностик были получены следующие результаты: у большинства испытуемых эмоциональное выгорание находится в фазе формирования у 50 % (11 человек); не сформированность данного синдрома выявлена лишь у 21 % (5 человека). У педагогов с формирующимся и сложившимся эмоциональным выгоранием преобладает первая фаза эмоционального выгорания – нервное (тревожное) напряжение – 55 % (9 человек), в группе преобладает низкий уровень стрессоустойчивости – 43 % (9 человек), свидетельствующий о том, что большинство педагогов части подвержены стрессам и не способны справляться с негативными эмоциями, связанными с этим. Что касается уровней ситуативной и личностной тревожности, то в группе испытуемых преобладает средний уровень личностной тревожности – 50 % (11 человек), а также высокий уровень ситуативной тревожности – 50 % (11 человек).

На основании полученных данных, нами было принято решение о разработке программы профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ. Цель программы: профилактика развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ. Задачи программы: повышение уровня эмоциональной устойчивости педагогов ДОУ, обучение приёмам самоконтроля за эмоциональными проявлениями, анализе своего эмоционального состояния, повышение уровня сплоченности коллектива, снятие напряжения и эмоциональная разрядка педагогов; улучшение общего эмоционального фона и укрепление психического здоровья педагогов ДОУ. Программа включает в себя работу по трем направлениям: просвещение (беседы, лекции), активные формы социально-психологического обучения (тренинги) и консультирование. Программа включает 10 занятий по одному разу в неделю и индивидуальные консультации; одно занятие рассчитано на 60 минут. В процессе реализации программы, участники обучались приёмам самоконтроля за эмоциональными проявлениями, стали лучше анализировать свое эмоциональное состояние.

Разработанная программа профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ будет эффективна при соблюдении психологических условий, которые были сформированы исходя из возрастных и личностных особенностей педагогов ДОУ, а также

возможностей психологической профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ. Совокупность психологических условий развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ представляет собой: сформированность у педагогов ДОУ системы установок на осуществление целенаправленной и систематической деятельности по психологической профилактике развивающегося синдрома эмоционального выгорания; своевременную диагностику особенностей эмоционального выгорания, отбор методов психологической помощи, адекватных при работе с педагогами ДОУ с учетом их возрастных и личностных особенностей; организацию развивающей психологической деятельности, направленной на повышение уровня эмоциональной устойчивости педагогов ДОУ; обучение приемам самоконтроля за эмоциональными проявлениями, анализе своего эмоционального состояния; повышение уровня сплоченности коллектива; снятие напряжения и эмоциональной разрядки педагогов; улучшение общего эмоционального фона и укрепление психического здоровья педагогов ДОУ; использование разнообразных форм и приемов работы с педагогами ДОУ для психологического обеспечения профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания.

Для подтверждения эффективности разработанной программы профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ, нами была проведена повторная диагностика участников. Диагностическим инструментарием выступили те же методики, которые были использованы на этапе констатирующего эксперимента. После проведения повторной диагностики, нами были получены следующие результаты. В экспериментальной группе эмоциональное выгорание находится в фазе формирования у 42 % (5 человек) – показатель снизился на 15 %; сложившийся синдром выражен у 14 % (1 человек) – показатель снизился на 15 %. Повысились показатели несформированности эмоционального выгорания – 42 % (5 человек) – показатель повысился на 28 %. У педагогов с формирующимся и сложившимся эмоциональным выгоранием преобладает первая фаза эмоционального выгорания – нервное (тревожное) напряжение – 42 % (5 человека), показатели второй фазы снизились, третья фаза не выявлена. Что касается типов стрессоустойчивости, то в экспериментальной группе наблюдается положительная динамика: стал преобладать высокий уровень стрессоустойчивости – 42 % (5 человек). Показатели низкого уровня снизились на 13 % и выявлены у 29 % (3 человека). По уровням ситуативной и личностной тревожности в экспериментальной группе наблюдается положительная динамика: преобладает средний уровень личностной тревожности – 57 % (6 человек). Низкий уровень личностной тревожности

был выявлен у 42 % (5 человек) – показатель повысился на 18 %. Высокий уровень личностной тревожности не выявлен. Показатель снизился на 29 %. Также преобладает средний уровень ситуативной тревожности – 72 % (9 человек), показатель повысился на 30 %. Высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у 14 % (1 человек) – показатель снизился на 43 %. Низкий уровень ситуативной тревожности выявлен у 14 % (1 человек). Что касается результатов участников контрольной группы, то результаты повторной диагностики не выявили значительных изменений и остались на уровне первичной диагностики. Данные результаты обусловлены тем, что с участниками контрольной группы не проводились мероприятия программы профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ.

Таким образом, результаты повторного исследования подтвердили гипотезу о том, что которая состоит в предположении о том, что профилактика развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ. будет эффективна при условии, если: раскрыта сущность проблемы эмоционального выгорания в современном психологическом знании; рассмотрены психологические причины формирования эмоционального выгорания у педагогов ДОУ и определены возможности психологической профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ; при разработке и реализации программы профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ учитываются личностные и возрастные особенности педагогов ДОУ, а также опыт работы учреждения; определены и реализуются психологические условия профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ.

Список литературы

- [1] Бодров В.А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы / В.А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2016. 120 с.
- [2] Копытова Н.Н. Справляемся с профессиональным выгоранием/ Н.Н. Копытова // Методист ДОУ. – 2017. № 9. 6-41 с.
- [3] Кузнецова О.В. Формирование эмоциональной устойчивости педагогов дошкольного образовательного учреждения в период модернизации образования / О.В. Кузнецова// Концепт. – 2015. № 1. 24-27.
- [4] Брайт Дж. Стресс: теории, исследования, мифы / Дж. Брайт, Ф. Джонс. – СПб.: Питер, 2003. 47 с.
- [5] Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности/ В.Е. Орел.– М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. 330 с.
- [6] Леонова А.Б. Комплексная стратегия анализа профессионального стресса: от диагностики к профилактике и коррекции // Психологический журнал. – 2004. № 2. 75-81 с.
- [7] Лазарева Н.В. Диагностика «Синдром эмоционального выгорания» / Н.В. Лазарева // Педдиагностика. – 2016. № 1. 63-73 с.
- [8] Луковцева З.В. Представления воспитателей дошкольного образовательного учреждения о причинах собственного эмоционального выгорания / З.В. Луковцева // СДО – 2016. № 2 (64). 22-32 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bodrov V.A. Psychological stress: the development of teaching and the current state of the problem / V.A. Bodrov. – M.: PER SE, 2016. 120 p.
- [2] Kopytova N.N. Coping with professional burnout / N.N. Kopytova // Methodist preschool educational institution. – 2017. No. 9. 6-41 p.
- [3] Kuznetsova O.V. Formation of emotional stability of teachers of a preschool educational institution during the period of modernization of education / O.V. Kuznetsova // Concept. – 2015. No. 1. 24-27.
- [4] Bright J. Stress: theories, studies, myths / J. Bright, F. Jones. – St. Petersburg: Peter, 2003. 47 p.
- [5] Orel V.E. Syndrome of mental burnout of personality / V.E. Orel. – M.: Publishing House "Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences", 2006. 330 p.
- [6] Leonova A.B. A comprehensive strategy for the analysis of occupational stress: from diagnostics to prevention and correction // Psychological journal. – 2004. No. 2. 75-81 p.
- [7] Lazareva N.V. Diagnostics "Syndrome of emotional burnout" / N.V. Lazareva // Pedagnostics. – 2016. No. 1. 63-73 p.

[8] Lukovtseva Z.V. Representations of educators of a preschool educational institution about the causes of their own emotional burnout / Z.V. Lukovtseva // SDO – 2016. No. 2 (64). 22-32 s.

© Ю.С. Киселёва, 2022

Поступила в редакцию 25.05.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Киселёва Ю.С. Психологические условия профилактики развивающегося синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 99-107. URL: <https://ip-journal.ru/>